

ВЛИЯНИЕ ВЕЛОСИПЕДНОГО СПОРТА НА ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТУРИСТОВ И ОБЩЕЕ РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ

Тойлибаев Султанбек Мухидович

д.ф.п.п.н. (PhD), доцент, заведующий кафедрой «Единоборств и естественных дисциплин»
Нукусского филиала Узбекского государственного университета физической культуры и
спорта

Акманова Дурдона Аллаяр кызы

студентка 2-курса Нукусского филиала Узбекского государственного университета
физической культуры и спорта

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11397293>

***Аннотация.** В данной статье говорится о влиянии упражнений велосипедного спорта на организм занимающихся людей туризмом, в том числе о влиянии туристических походов на общее состояние человека и его позитивное самочувствие. Также в статье сказано о становлении и развитии туристической отрасли в независимом Узбекистане, о государственных и коммерческих предприятиях предоставляющих услуги по осуществлению экскурсии, походов и пр.*

***Ключевые слова:** упражнения велосипедного спорта, туризм, туристические услуги, туристы, туристическая индустрия.*

THE INFLUENCE OF CYCLING ON THE PHYSICAL DEVELOPMENT OF TOURISTS AND THE GENERAL DEVELOPMENT OF TOURISM IN UZBEKISTAN

***Abstract.** This article talks about the influence of cycling exercises on the body of people involved in tourism, including the influence of tourist trips on the general condition of a person and his positive well-being. The article also talks about the formation and development of the tourism industry in independent Uzbekistan, about state and commercial enterprises providing services for excursions, hikes, etc.*

***Key words:** cycling exercises, tourism, tourism services, tourists, tourism industry.*

Введение. В современной западной экономике туризм рассматривается как сложная социально-экономическая система, в которой индустрия туризма рассматривается как совокупность общества, туристической политики и экономики. Экономические проблемы анализируются вместе с социально-экологическими аспектами туризма. Дело в том, что сегодня жизненные стратегии и образы жизни обычно формируются в рамках одних и тех же социально-политических основ, они возникают при определенном статусе человека в

социальной системе. Но для индивида приобретает значение образ жизни представителей других социальных групп в этом случае жизнь, соответствующая моральным моделям потребления этой группы он будет готов показать свою принадлежность к стилю путем самовыражения. Другие люди стремящиеся изучить культуру, традиции искусства государств идут большим потоком путешественников, которые устремляется в Европу, Азию и на Ближний Восток [1, с. 1]. Спорт путешественников к оздоровительному, лечебному и другим видам туризма прослеживается традиция расширения мотивов политикокультурного обучения. Важное место в развитии туризма занимают усилия правительства и местных властей по бережному сохранению памятников культуры, управлению потоком туристов, приезжающих к ним.

Затронув тему всестороннего развития личности, в том числе и роль здоровья тела и духа вытекает и сама цель физической культуры в целом, а именно приобретение занимающимися жизненно необходимых физических и морально-волевых качеств, таких как бодрость тела, выносливость, сила, ловкость, гибкость, быстрота, энергичность, жизнерадостность и жизнелюбие. Следует дополнить мысль, что в данном материале речь идёт не о процессе урока физической культуры или тренировки по какому-либо виду спорта, речь идёт о вело походах, либо любых форм экскурсии (включая на велосипеде), а также туристической отрасли в целом [2, с. 89]. В начальных этапах подготовки спортсменов, занимающихся спортом людей, в том числе и туристов, как уже предлагалось ранее следует уделять особое внимание элементам оздоровительной направленности велосипедных поездок, где занимающийся для начала должен уметь правильно выполнять элементы посадки и безопасной езды на велосипеде. Также на воздухе можно выполнить несколько комплексов несложных упражнений для общего тонуса, с определённой последовательностью выполнении, далее следует выполнение комплексов растягиваний с несколькими повторениями и т.д.

По курсу физиологии известно, что велосипедный спорт благотворно влияет на организм человека, особенно на организм юного возраста. Двигательный аппарат (кости, их сочленение, мышцы) работают в организме не сам по себе, не изолировано, а во взаимодействии с другими органами и системами. Работа двигательного аппарата контролируется и регулируется центральной нервной системой – мозгом человека. В свою очередь двигательный аппарат влияет на деятельность центральной нервной системы, следовательно, и на деятельность организма в целом. Разнообразные последовательные движения (в нашем случае упражнения), работа мышц возбуждают нервную систему, тем самым активизируется деятельность коры головного мозга. В движении увеличивается

приток крови по всему двигательному аппарату, усиливается дыхание. Таким образом, велоспорт даёт возможность регулировать работу всего организма, укрепляет его, «тонизирует» и организует его правильную деятельность.

Правильно подобранные упражнения позволяют разносторонне воздействовать на те, или иные группы мышц, на внутренние органы, а также дыхательную систему и на общее бодрое самочувствие занимающегося туризмом человека в целом. Отдельно нужно отметить и то, что полезные свойства гимнастики не заканчиваются выше сказанным, улучшается осанка, появляется плавность, равномерность движений, наблюдается эластичность в движениях, тело становится стройным, кожа приобретает более свежий вид что не мало важно при сегодняшней экологической загрязненности, появляется румянец [2, с. 205]. Соответственно изменяется и психика туриста, появляется радостное ощущение здоровья, бодрости, прилив энергии.

Методы. В решении поставленных задач использовались теоретический и эмпирические методы исследования такие как: метод обобщения, метод теоретического анализа и обобщения данных педагогической и научной литературы и метод математического статистика.

Результаты исследования. Современные тенденции в развитии туризма отражаются и на его мировоззрении. влияние на экономику отдельных стран и регионов показывает, что идет. Туризм для удовлетворения конкретных потребностей населения осуществляя деятельность, направленную на превращение национальной экономики в крупную самостоятельную отрасль идет. Из-за разнообразия этих потребностей не только туристические предприятия предприятия других отраслей также участвуют в развитии народнохозяйственного комплекса туризм выступает как один из факторов, оказывающих влияние. Плюс туризм одной из основных потребностей человека является то, чтобы наука о людях развивалась быстрее, чем технический прогресс эмоциональное возбуждение и психологический негатив, возникающие в результате развития, интенсивности труда обеспечивает значительную поддержку в уменьшении воздействия.

В отличие от многих стран, индустрия туризма недостаточно развита. Развитие индустрии туризма в Узбекистане снижение, одно из направлений стабилизации социально-экономического положения страны как активизация процессов государственного регулирования, туристские услуги системы туристского образования, развития конкретных регионов это требует разработки приложений, которые предоставляют.

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 28 июля 1992 года

Создана Национальная компания "Узбектуризм". Это компания Узбекистана Совета Федерации профсоюзов Республики Татарстан, СП "Интургаж" Республиканское хозяйственное объединение "turyoh-Intur" и бывший "Госкоминтурист" предприятия. Национальная компания "Узбектуризм" возрождение национального и международного туризма, материально-технического и нормативного укрепления и расширение базы, разработка новых туристских маршрутов, обновление тем экскурсий, существующих туристических баз и кемпингов совершенствованию и организации новых, увеличению объема предоставления дополнительных услуг выполнил определенное количество работ по повышению производительности труда.

Уже в 1992 году в системе национальной компании "Узбектуризм" насчитывалось 135 предприятий., в них 34 отеля на 10 тысяч мест, турбазы, кемпинги, мотели это было. Стоимость основных фондов составила 1,6 млрд сумов, из них 79% это были здания и сооружения, построенные за 15-20 лет. За 1992 год в республике насчитывалось 408 обслужена тысяча человек, из них 40 тыс.-Индия, Пакистан, Турция, Из Юго-Восточной Азии, 30 процентов из Европы и 10 процентов из Северной и Латинской Америки Это были туристы из Америки. За границу было отправлено 60 тысяч человек.

Объем оказанных услуг в этом году составил 1,2 млрд. сумов, валютные поступления-3,7 млн. долларов, прибыль составила 180 млн. сум. Количество иностранных туристов по сравнению с 1993 годом несколько увеличилось: в республику в 1993 г. прибыло 43 тыс. чел., в 1994 г.-44,8 тыс. чел. а в 1995 году посетителями стали 46,3 тыс. человек, но по сравнению с 1989 годом это показатель все равно намного меньше.

В 1996 году количество туристов, принятое в республике, достигло 550 тыс. человек, из них 165 тысяч-иностранцы туристы. Предоставление туристических услуг объем в валюте (в долларах США) увеличился со 101,2 млн долларов до 198 млн долларов. При расчете валютных поступлений в национальной валюте учитываются все услуги туризма. по состоянию на 1996 год доля секторов отображения в валовом внутреннем продукте составляла около 9 процент, а валютные поступления составили 67,5 процента.

Настоящее постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 13 января 2017 года-от апреля 207 "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Узбекистан внесения изменений и дополнений, а также признания некоторых утратившими силу (Указ Президента Республики Узбекистан от 2 декабря 2016 года № ПФ-4861 "О мерах по обеспечению ускоренного развития туристской отрасли Республики Узбекистан") и Республики Узбекистан (Постановление Президента Республики Узбекистан от 2 декабря 2016 года № УП-2666" об организации деятельности

Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма”) по решению Узбекистана [4, с. 1].

В 2016 году начался процесс коренного реформирования туристической отрасли Узбекистана. Изменения в сфере туризма являются стратегическим направлением развития национальной экономики. одним из направлений, способным обеспечить быстрое развитие территорий.

В частности, международный визит в Узбекистан в период с 2016 по 2019 год наблюдался значительный рост числа туристов. Для сравнения, в 2016 году страну посетили 2 миллиона иностранных туристов, а в 2019 году их число увеличилось в 3,3 раза и достигло 6,7 миллиона. Количество иностранных туристов в 2018 году. В Узбекистане Предприятия занимающиеся туристической деятельностью увеличились на 98% по сравнению с 2017 годом, а количество организаций увеличилось на 131% [3, с. 2].

Примечательно, что увеличение числа туристов происходит по-разному в разных регионах. Например, в то время как число посетителей из стран Центральной Азии увеличилось в среднем на 22-25 процентов в год, граждане стран дальнего зарубежья годовой прирост составил 50 процентов.

Кроме того, положительные результаты были отмечены в показателях внутреннего туризма. По сравнению с 2016 годом количество местных туристов в 2019 году увеличилось почти в 2 раза и достигло 14,7 млн. По данным Всемирного совета по туризму и туризму, в 2019 году прямой вклад индустрии туризма и туризма в мировой внутренний продукт составил 8,9 трлн долларов (10,9% мирового ВВП). Каждый десятый человек во всем мире работал в секторах, связанных с туризмом. Следует отметить, что из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, и последствий глобального кризиса, вызванного ими, туристическая отрасль понесла огромные потери. В частности, в 2020 году количество иностранных туристов, посетивших Узбекистан, сократилось на 96% до 1,5 млн. упала в обморок. Объем оказанных туристических услуг составил 261 млн. долларов [5].

Заключение. Стоит сказать, что отправной точкой пандемии в 2019 году стал общий объем оказанных туристических услуг в размере 1,5 млрд. экспорт достиг 1,3 миллиарда долларов, что составляет 38,2 процента от общего экспорта услуг.

Учитывая ситуацию, вызванную пандемией коронавируса, «Uzbekistan Safe travel guaranteed» («Узбекистан. Безопасное путешествие гарантировано»), который ориентирован на туристов и представляет собой новую систему санитарно-эпидемиологической безопасности, основанную на мировых стандартах. Сертификация

туристских объектов и сопутствующей инфраструктуры, туристских услуг на основании новых санитарно-гигиенических требований стала обязательной для:

- все государственных пограничных пунктов;
- воздушные, железнодорожные и автобусные остановки;
- объекты материального культурного наследия, музеи, театры и др.

Выводы. Для реализации этих мер постановлением Президента Республики Узбекистан от 19.06.2020 г. №4755 фонду безопасного туризма был предоставлен первоначальный взнос антикризисного фонда при Министерстве финансов в размере 20 миллиардов сумов, а также в рамках программы «Safe Travel guaranteed» была сформирована за счет платы в размере двукратного размера базового расчета, уплачиваемого за прохождение добровольной сертификации, вводимой в рамках системы «Safe Travel guaranteed». Указ Президента Республики Узбекистан от 28 мая 2020 года туризм для снижения негативного воздействия пандемии коронавируса с 1 июня 2020 года по 1 марта 2021 года предусматривается субсидирование средств размещения в размере 10% от стоимости услуг по размещению (гостиничных услуг). В целом, как отметил глава государства на видеоселекторном совещании, льготы по налогам на имущество, земельным и социальным налогам были предоставлены 1750 субъектам на сумму около 60 миллиардов сумов.

Таким образом, рост числа иностранных туристов в Узбекистане и рост уровня их прибытия из года в год. Это свидетельствует не только о росте интереса к нашей стране, но и к нашему государству через сферу туризма.

Также для качественного проведения туристических походов, экскурсии и прочих необходимо составлять комплексы наиболее простых велосипедных поездок и велосипедных упражнениях, не требующих сложной координации.

REFERENCES

1. <https://www.gazeta.uz/oz/2023/03/29/tourism/>
2. Toylibaev S.M., Serimbetov Q.O. Tañlangan sport túri boyinsha qánigelikke kirisiw velosport / Toshkent, Metodist nashriyoti. - 2023. - 179 b.
3. <https://www.lex.uz> “Turizm yo‘nalishidagi islohotlarni yanada jadallashtirish va sohada davlat boshqaruvi tizimini samarali tashkil qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PQ-238-son O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori 27.07.2023 yil.
4. G‘ulomxasanov E.M. “O‘zbekistonda turizm sohasining davlat rivojiga qo‘shgan hissasi” Central asian academic journal of scientific research - Ташкент, 2021.

5. ТОЙЛИБАЕВ, С. М. СТРАТЕГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА: ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ, ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ.
6. ТОЙЛИБАЕВ С. М. ОСНОВНАЯ ГИМНАСТИКА КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТОВ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ //Фан-Спортга. – 2020. – №. 8. – С. 35-38.
7. Тойлибаев С. М. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ И НОРМАТИВНЫХ СРЕДСТВ ОСНОВНОЙ ГИМНАСТИКИ В СТАНОВЛЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ //АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ. – 2021. – С. 236-238.
8. Тойлибаев С. М. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СРЕДСТВ ОСНОВНОЙ ГИМНАСТИКИ ВЛИЯЮЩИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ //Fan-Sportga. – 2021. – №. 2. – С. 21-23.
9. Toylibaev, Sultanbek Mukhidovich. "Improvement of professional activity of students of physical education faculties by means of basic gymnastics." Eurasian Journal of Sport Science 1.2 (2021): 113-118.
10. Тойлибаев С. М. Повышение профессиональной деятельности и организация здорового образа жизни студентов средствами основной гимнастики. – 2022.
11. Тойлибаев С. М. НОРМАТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ОСНОВНОЙ ГИМНАСТИКИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ //Актуальные проблемы правового регулирования спортивных отношений (21 апреля 2022 года)–материалы XII международной научно-практической конференции, посвящённой сохранению гуманистических ценностей спорта: Челябинск, 21 апреля 2022 года/Ред./сост. СА Захарова.–Челябинск: УралГУФК, 2022.–216 с. – 2022. – С. 186.
12. Тойлибаев С. М. Методические особенности предупреждения травм на занятиях по гимнастике //Стратегия формирования здорового образа жизни населения средствами физической культуры и спорта: целевые ориентиры, технологии и инновации: материалы XX Международной научно-практической конференции, посвященной памяти д. п. н., профессора ВН Зуева.–Тюмень, 2022. – Тюменский государственный университет, 2022.

13. Toylibaev S. M., Akmanova D. A. DENE TÁRBIYASÍ HÁM VELOSIPED SPORT TÚRINDE MILLIY HÁREKETLÍ OYINLARDÍN ORNÍ //Журнал «Вестник физической культуры и спорта» Нукусского филиала Узбекского государственного университета физической культуры и спорта. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 122-122.
14. Toylibaev S. M., qizi Akmanova D. A. VELOSPORTNI VUJUDGA KELISHI VA O ‘ZBEKISTONDA RIVOJLANISH BOSQICHLARI //INTERNATIONAL CONFERENCES. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 103-107.
15. Nurullayev A. OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA JISMONIY TARBIYA, SPORT VA SOG ‘LOMLASHTIRISH TADBIRLARINING TARBIYAVIY AHAMIYATI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2023. – Т. 35. – №. 35.